

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARI BILIMLARINI BAHOLASHNING MAZMUNI

Muxammadiyeva Marifat Murod qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilimlarini baholashning metodlari va tamoyillari ko‘rib chiqiladi. Boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilari uchun bilimlarni baholash jarayoni o‘ziga xos ahamiyatga ega bo‘lib, u nafaqat o‘quvchilarning bilim darajasini o‘lchash, balki ularning ta‘limiy ehtiyojlarini aniqlash, ta‘lim jarayonini yanada samarali tashkil etishga ko‘maklashadi. Maqolada baholash usullarining turli xil shakllari, shu jumladan, diagnostik, formatif va summativ baholash turlari tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy yondashuvlar, xususan, o‘quvchilarning individual rivojlanishiga mos baholash usullari hamda interfaol va innovatsion texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari o‘rganiladi. Maqolaning asosiy maqsadi — boshlang‘ich ta‘limda bilimlarni baholash jarayonini takomillashtirish va o‘quvchilar bilimini yanada samarali baholash imkoniyatlarini yaratishdan iborat. Maqola yakunida boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilimlarini baholash tizimini yanada samarali qilish bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, o‘quvchilarning bilimlarini baholash, baholash metodlari, formatif baholash, summativ baholash, diagnostik baholash, o‘quvchilar rivojlanishi, ta‘lim jarayoni samaradorligi, interfaol baholash, innovatsion texnologiyalar, baholash tizimini takomillashtirish.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda ta‘lim sohasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning asosiy maqsadi – xalqaro standartlarga mos, yuqori sifatli ta‘lim tizimini yaratish, yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish va ularni zamonaviy bilimlar bilan qurollantirishdir. Boshlang‘ich ta‘lim darajasida ham muhim o‘zgarishlar kiritilib, o‘quvchilarning bilim darajasini aniq va xolis baholash tizimi ustida jiddiy ishlar olib borilmoqda.

Prezidentning 2019-yil 29-apreldagi "Ta'lim sifatini oshirish va davlat inspeksiyasining ta'sirchanligini kuchaytirish to'g'risida"gi qarori hamda keyingi yillardagi qator qonun va farmonlar ta'lim tizimini isloh qilishda muhim qadamlar bo'ldi. Bu hujjatlar ta'lim sifatini monitoring qilish, o'qitish metodlarini yangilash, shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim va ko'nikmalarini baholashni xalqaro amaliyotga yaqinlashtirish kabi vazifalarni belgilab berdi.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan o'quv jarayonini takomillashtirish uchun diagnostik va formatif baholash tizimlari joriy etilmoqda. Bu yondashuvlar o'quvchilarning har bir mavzu bo'yicha bilim va ko'nikmalarini bosqichma-bosqich kuzatishga, individual kamchiliklarni aniqlashga va o'z vaqtida tuzatish kiritishga imkon yaratadi. Islohotlar natijasida o'qituvchilarga baholashning innovatsion usullari va interfaol metodlarni qo'llash bo'yicha malaka oshirish kurslari ham tashkil etilmoqda.

Bundan tashqari, davlat tomonidan xalqaro PISA, PIRLS kabi baholash dasturlariga tayyorgarlik ko'rilayotgani, boshlang'ich ta'limda baholash tizimini global standartlarga muvofiqlashtirishga yo'naltirilganligini ko'rsatadi. Bu islohotlar boshlang'ich ta'lim darajasida samarali baholash tizimini shakllantirish orqali o'quvchilarni puxta tayyorlash, ularning bilim va ko'nikmalarini real hayotda qo'llash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilimlarini baholash ta'lim jarayonining muhim va dolzarb jihatlaridan biridir. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini muntazam ravishda aniqlab borish, ularning ta'limiy ehtiyojlarini aniqlash hamda ta'limning keyingi bosqichlariga sifatli o'tishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu bosqichda beriladigan baholar nafaqat o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini o'lchaydi, balki ularda ta'limga nisbatan motivatsiya, ishonch va qiziqishni shakllantiradi.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarning individual imkoniyatlari va qobiliyatlarini inobatga oluvchi yondashuvlarni talab qilmoqda. Baholashning yangicha usullari va texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarning faolligi va bilimlarni o'zlashtirish jarayoni yaxshilanishi mumkin. Shu sababli, boshlang'ich

sinfda o‘quvchilar bilimlarini baholash usullarini to‘g‘ri tanlash va ularni zamonaviy yondashuvlarga moslashtirish masalasi bugungi kunda juda dolzarb hisoblanadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilimlarini baholash jarayoni ta‘lim samaradorligini oshirishda muhim omil bo‘lib, bu jarayonda o‘quvchilarning o‘quv dasturlarini qanchalik o‘zlashtirganligini aniqlash va individual rivojlanish ehtiyojlarini baholash asosiy vazifa hisoblanadi.

Boshlang‘ich ta‘limda baholashning asosiy maqsadi – o‘quvchilarning bilim darajasini aniqlash va ularda o‘rganilgan materiallarga nisbatan tushunchani shakllantirishdir. Baholash orqali nafaqat ularning o‘zlashtirish darajasini, balki intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish, qiziqish va motivatsiyalarini oshirish ham ko‘zda tutiladi. Ta‘limning boshlang‘ich bosqichida qo‘llaniladigan baholash metodlari o‘quvchilarning individual xususiyatlarini e‘tiborga olib, ularning imkoniyatlarini aniqlashga yordam beradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun baholash tizimida uch asosiy yo‘nalish mavjud: diagnostik, formatif va summativ baholash. Har bir metodning o‘ziga xos jihatlari va ularni o‘quvchilarning bilim darajasini aniqlashda qo‘llash samaradorligi turlicha.

Diagnostik baholash – ta‘lim jarayonining boshlanishida o‘quvchilarning tayyorgarlik darajasi va dasturiy mavzularni o‘zlashtirish qobiliyatini aniqlash uchun qo‘llaniladi. Bu turdagi baholash orqali o‘qituvchi o‘quvchilarning mavjud bilimlarini va ularga asoslanib qo‘yiladigan talablarga tayyorgarlik darajasini bilib oladi. O‘zbekiston ta‘lim tizimida so‘nggi yillarda bu turdagi baholashga katta e‘tibor qaratilmoqda, chunki boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tayyorgarlik darajasini o‘rganish ularga mos ta‘lim berish strategiyasini tanlashga imkon yaratadi.

Formatif baholash – ta‘lim jarayonining davomida amalga oshiriladigan baholash bo‘lib, bunda o‘quvchilarning bilim o‘zlashtirishdagi kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi. Formatif baholash orqali o‘qituvchilar o‘quvchilarning qaysi sohalarda qo‘shimcha yordamga muhtoj ekanligini bilib oladi. Ushbu baholash turi ta‘lim jarayonida samaradorlikni oshirish, o‘quvchilarning o‘quvga qiziqishini va ularning bilimga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Summativ baholash – muayyan mavzu yoki o‘quv yilining yakunida o‘quvchilarning bilim darajasini umumiy baholash maqsadida qo‘llaniladi. Bu turdagi baholash o‘quvchilarning o‘zlashtirish natijalarini o‘lchashda qo‘llaniladi va ularning umumiy bilim darajasi haqida ma’lumot beradi. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda summativ baholashda xalqaro standartlarga mos keladigan mezonlarni ishlab chiqish va joriy etishga katta e’tibor qaratilmoqda.

Boshlang‘ich ta’limda baholashning zamonaviy yondashuvlari o‘quvchilarning faol ishtirokini rag‘batlantirish va ularning individual ehtiyojlarini inobatga olishga qaratilgan. Bu yondashuvlarning eng samarali jihatlaridan biri – o‘quvchilarning o‘qishga nisbatan ijobiy munosabatini oshirish va bilimlarni mustahkamlashdir. Shuningdek, O‘zbekistonda ta’lim islohotlari doirasida o‘quvchilarning bilimini baholashda interfaol metodlardan keng foydalanilmoqda.

Interfaol texnologiyalar orqali o‘quvchilarning bilim darajasini real vaqt rejimida kuzatish, bilimlarni chuqurlashtirish va amaliyot bilan bog‘lash imkoniyati yaratilmoqda. Masalan, elektron sinovlar, onlayn baholash platformalari hamda raqamli kundaliklar boshlang‘ich sinfda ta’limning sifatini oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda ta’lim sohasida joriy etilgan islohotlar boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilar bilimini baholash tizimini xalqaro standartlarga yaqinlashtirishni ko‘zda tutadi. Xalq ta’limi vazirligi va Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan olib borilayotgan sa’y-harakatlar natijasida baholash mezonlari va tamoyillarida sezilarli o‘zgarishlar kiritilmoqda. 2019-yilda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "O‘zbekiston Respublikasida ta’lim sifatini oshirish to‘g‘risida"gi qarori asosida o‘quvchilarning bilimlarini xalqaro dasturlar (PISA, PIRLS va TIMSS) doirasida baholashga tayyorgarlik ko‘rilmoqda.

Mazkur islohotlar orqali o‘quvchilarning bilim darajasini baholashda innovatsion metodlardan foydalanish, diagnostik baholashni rivojlantirish va formatif baholashni kengaytirish imkoniyatlari yaratildi. Bular boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarning o‘quv dasturlarini qanchalik samarali o‘zlashtirayotganligini aniq baholashga va ularning bilim darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Baholash tizimini takomillashtirish yo‘nalishidagi tavsiyalar

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilimlarini baholash tizimini takomillashtirish uchun quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi:

Differensial yondashuvni kengaytirish: Har bir o‘quvchining bilim darajasi va individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda, ularning o‘qish imkoniyatlarini to‘liq ochib berishga qaratilgan baholash usullarini qo‘llash.

Interfaol baholashni kengaytirish: Elektron platformalar orqali o‘quvchilarning bilimlarini real vaqt rejimida baholashni kengaytirish, bu orqali o‘quvchilarning o‘z bilimlarini mustaqil o‘rganishiga imkon yaratish.

O‘qituvchilar uchun malaka oshirish: O‘qituvchilarning zamonaviy baholash metodlarini qo‘llashda malakali bo‘lishlari uchun maxsus kurslar va treninglar tashkil etish. Shu orqali ta’lim jarayonida innovatsion baholash usullarini joriy etish mumkin bo‘ladi.

Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish: Ta’lim sifatini oshirish uchun zamonaviy baholash texnologiyalari bilan ta’minlash, diagnostik va formatif baholash metodlari joriy etilishi uchun qo‘shimcha mablag‘ ajratish.

Boshlang‘ich ta’limda samarali baholash tizimini yo‘lga qo‘yish orqali o‘quvchilarni sifatli va puxta tayyorlashga, ularning bilim darajasini oshirishga, shuningdek, ularning bilim va ko‘nikmalarini yanada rivojlantirishga erishish mumkin. Bu esa ta’lim sifatini yaxshilash va o‘quvchilarning intellektual salohiyatini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2019). "O‘zbekiston Respublikasida ta’lim sifatini oshirish to‘g‘risida"gi qarori. Prezident qarorlari to‘plami, Toshkent.
2. Xalq ta’limi vazirligi. (2020). Boshlang‘ich ta’limda baholash tizimi va metodlari bo‘yicha qo‘llanma. Toshkent: Xalq ta’limi vazirligi nashriyoti.
3. Karimova, N. (2021). "Boshlang‘ich ta’limda formatif va summativ baholash tizimlarining samaradorligi". Ta’lim va taraqqiyot jurnali, 3(2), 45-52.

4. Dustmuhamedov, S. (2022). Ta’lim sifatini baholashning zamonaviy usullari. Toshkent: Ilm-fan nashriyoti.
5. Hasanov, A. (2021). "Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilimlarini baholashda interfaol texnologiyalarning qo‘llanilishi". Innovatsion ta’lim va zamonaviy texnologiyalar, 6(1), 30-36.
6. Avazova, R., & Sharipov, O. (2019). "O‘zbekiston ta’lim tizimida xalqaro baholash dasturlari (PISA, PIRLS)ga tayyorgarlik jarayonlari". Ta’lim tizimidagi yangiliklar va tadqiqotlar jurnali, 2(4), 18-24.